

SONLI QATORLAR

Qurbonov Shuhrat

**Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani TKTI Shahrisabz filiali
Oliy matematika fani o'qituvchisi**

Raxmatova Shaxzoda Abdijalol qizi

**Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani TKTI Shahrisabz filiali
2-kurs talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8020164>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sonli qatorlar haqida to'liq ma'lumot keltirilgan. Yaqinlashuvchi qatorlar xossalari va Leybnits teoremasi haqida misollar mavjud.

Kalit so'zlar: sonli qatorlar, limit, had, Leybnits teoremasi

Ta'rif: sonlar qatori deb sonlar ketma-ketligi $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ berilgan bo'lib uning yordamida ushbu

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots \quad (1)$$

ifodani hosil qilamiz.

Odatda (1) ifoda sonli qator deyiladi. Bunda $a_n(1, 2, 3, \dots)$ sonlar qatorining hadlari (a_1 – birinchi had, a_2 – ikkinchi had, ..., a_n – n – had yoki umumiy had) deyiladi.

(1) Qator qisqacha

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

kabi yoziladi:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

Bu qator hadlari yordamida quyidagi yig'indilarni tuzamiz:

$$S_1 = a_1,$$

$$S_2 = a_1 + a_2,$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3,$$

.....

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

.....

Ular (1) qatorning qismi yig'indilari deyiladi.

Natijada (1) qatorning qismi yig'indilaridan iborat ushbu $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n, \dots$ sonlar ketma-ketligi hosil bo'ladi.

Misol uchun $a_n = 1/2^n$ bo'lsa u holda qator

$$1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots + 1/2^n + \dots \text{ yoki } \sum_{n=1}^{\infty} 1/2^n$$

ko'rinishida bo'ladi.

Qatorning yaqinlashuvchanligi haqida ma'lumot.

Teorema. Agar

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$

qator yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda uning a_n umumiy hadi n cheksizga intilganda 0 ga intiladi ya'ni $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ bo'ladi.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Isbot. Faraz qilaylik (1) qator yaqinlashuvi va yig'indisi S ga ya'ni $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S$ bo'lsin. U holda (S_n) ketma-ketlikning qism ketma-ketligi

$\{S_{n-1}\}$ ($n \geq 2$) ham yaqinlashuvchi bo'ladi.

Ravshanki, $a_n = S_n - S_{n-1}$ bundan $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ mavjud va $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) =$

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S - S = 0$. shunday qilib, (1) qator yaqinlashuvchi bo'lishi

uchun uning umumiy hadi nolga intilishi zarur ekan.

Yuqoridagi teremadan qator uzoqlashishining yetarli sharti kelib chiqadi.

Natija. Agar (1) qatorning a_n umumiy hadi n cheksizga intilganda 0 dan farqli chekli limitga ega bo'lsa yoki limitga ega bo'lmasa, u holda bu qator uzoqlashuvchi bo'ladi.

Leybnits teoremasi.

Teorema. Agar

$$\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |a_1| + |a_2| + |a_3| + \dots + |a_n| + \dots)$$

qator yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

qator ham yaqinlashuvchi bo'ladi.

Eslatma. Ushbu

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

qatorning yaqinlashuvchi bo'lishidan,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |a_1| + |a_2| + |a_3| + \dots + |a_n| + \dots)$$

qatorning yaqinlashuvchi bo'lishi har doim ham kelib chiqavermaydi.

Ta'rif. Agar

$$\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |a_1| + |a_2| + |a_3| + \dots + |a_n| + \dots)$$

qator yaqinlashuvi bo'lsa,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

qator absalyut yaqinlashuvchi qator deyiladi.

References:

1. Mathematical Analysis 1, Claudio Canuto-Anita tobacco, Milano, - Italiya, 2015.
2. Y.Soatov "Oliy matematika". Darslik. – T.: "O'zbekiston", 1996-yil.
3. N.M.Jabborov, E.O.Aliqulov, Q.S.Axmedova, "Oliy matematika", O'quv qo'llanma. – Qarshi Davlat Universiteti, 2010- yil.
4. T.Jo'rayev, G'.Xudoyberganov, X.Mansurov, A.Vorisov. "Oliy matematika asoslari". Darslik. – T.: "O'zbekiston", 1998-yil.

INNOVATIVE
ACADEMY